

Equipo:

Blanca Esthela Gaytán Andrade

Mirna Sanjuana Calvillo García

Álvaro Perales García

Comparativa de resoluciones: empleo de test de proporcionalidad.

Introducción

La presente actividad se realiza con el fin de establecer una comparación entre las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto del Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), en relación a la existencia de una violación del derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Marcel Claude Reyes, Arturo Longton Guerrero y Sebastián Cox Urrejola, al no garantizarles un recurso sencillo, rápido y efectivo que les amparara ante actuaciones estatales que alegaban como violatorias de su derecho de acceso a la información bajo el control del Estado. Y la diversa emitida en la Sentencia de fecha 15 quince de diciembre de 1983, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, en el marco de competencia legislativa del Estado Federal, en el que se estimó, vulnera el derecho a la autodeterminación informativa, garantizado en el artículo 2º, párrafo 1, en relación con el artículo 1º, párrafo 1, de la Ley Fundamental, a fin de analizar los motivos y razonamientos de ley que se emplearon al analizar la posible violación del derecho de acceso a la información y de salvaguardia de derechos fundamentales, en la protección de datos personales, bajo el control del Estado, respectivamente.

CASO: LEY DEL CENSO (BVERFG, 15 DE DICIEMBRE DE 1983, 1 BVR 209/83)

Primeramente, debemos de determinar en qué consiste el caso sobre el recuento de la población, de las profesiones, de las viviendas y de los centros de trabajo (Ley del Censo de 1983) de 25 de marzo de 1982 (publicada en el Boletín de Legislación Federal –BGBl- I, pág. 369).

Se puede concluir que la razón del litigio consiste en que varios ciudadanos impugnaron tal censo como violatorio en el derecho al libre desarrollo

En la resolución final el tribunal juzgador determinó que fue violentado el artículo: 2º, párrafo 1, en relación con el artículo 1º, párrafo 1, de la Ley Fundamental.

No obstante, el Estado expresó que las obligaciones de prestar información según la VZG de 1983, la ejecución del recuento y la utilización de los datos que se obtengan quedan definidos por la finalidad estadística de la propia Ley, si bien es verdad que con la recogida estadística aparecen unidas algunas utilidades de los datos para fines distintos de los del censo de población.

Los resultados de la estadística, como una de las más polifacéticas fuentes de información, son irrenunciables si se pretende observar la situación económica y social y su evolución, así como para la preparación y el control de decisiones, medidas y procedimientos de planificación.

Siendo así que dicha ley, puede obtener datos estadísticos fiables, ello a fin de planificar políticas públicas de manera más eficaz, así como una mejor organización de servicios sociales y económicos. Sin embargo, al apelar a un juicio de necesidad, el tribunal examina que tan necesario son los datos solicitados, la opción de usar métodos un poco menos invasivos, así mismo determinar un límite claro para dicha recopilación de los datos requeridos.

Asimismo, no se deduce de la Ley Fundamental ningún principio absoluto en el sentido de que los datos obtenidos de modo fidedigno para un fin administrativo determinado queden de una vez para siempre vinculados a ese objetivo de utilización y por esa sola razón ya no puedan ponerse al servicio de otras finalidades de empleo.

La estadística consiste siempre en registrar algo sin influir en los hechos que se han de registrar.

El censo de la población implica que se interrogue a todos los obligados a dar información y que comprueben sus respuestas y la verosimilitud y plenitud de las mismas.

Podemos comparar que el fin que persigue dicha ley influye al tratar de planificar políticas que benefician a la sociedad en que se está aplicando, no obstante, dicha recopilación de datos afecta al ciudadano común pues se compromete su individualidad y una vigilancia que raya en lo impersonal, invadiendo la privacidad de uno mismo.

Concluyendo que el estado determino parcialmente inconstitucional dicha ley, pues los recurrentes no están afectados en su totalidad por todas las normas de la Ley, se establece la autodeterminación como derecho fundamental, pero exige criterios más claros y precisos para establecer un límite claro en la materia que se resuelve.

Fin Legítimo: En ella, el Tribunal reconoce como un fin legítimo objetivos del censo porque están vinculados a funciones que son Constitucionales del Estado y no constituyen una finalidad que es arbitraria o abusiva; El Estado necesita información para poder cumplir sus funciones, ya que un Estado democrático no puede actuar sin conocer la realidad social sobre la que interviene, y que a partir de ello se puedan cumplir con diversos fines para una buena planificación para el Estado.

Idoneidad: El Tribunal examinó si el censo general obligatorio era un medio objetivamente apto para alcanzar el fin legítimo de proporcionar al Estado una base estadística fiable para la planificación pública. Consideró que existía una conexión racional entre la recogida sistemática de datos y la obtención de información demográfica exacta, necesaria para funciones como la distribución financiera y delimitación electoral. Dado que el censo constituye un instrumento clásico y técnicamente adecuado para producir ese conocimiento estructural, y no era manifiestamente inadecuado ni arbitrario, el Tribunal concluyó que la medida superaba el juicio de idoneidad.

Necesidad: El Tribunal examinó la necesidad mediante una comparación funcional entre el censo general y alternativas concretas, valorando tanto su eficacia equivalente como su impacto estructural

sobre la privacidad. Y con ello concluyó que ninguna alternativa ofrecía el mismo grado de fiabilidad sin generar riesgos iguales o mayores, por lo que la mediad era necesaria.

Proporcionalidad: En esta fase de proporcionalidad en sentido estricto, el Tribunal ponderó la elevada importancia del interés público en la planificación estatal frente a la intensidad de la injerencia en el derecho a la autodeterminación informativa. Si bien se reconoció la legitimidad y necesidad del censo, consideró que la regulación del tratamiento y transmisión de datos no establecía límites suficientes precisos ni garantías estructurales adecuadas, generando un riesgo excesivo de acumulación y reutilización informativa. En consecuencia, declaró parcialmente inconstitucional la Ley.

- **Caso Claude Reyes y otros vs Chile.**

Este caso en particular es muy interesante, pues tal litigio se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la negativa de brindar información relacionada a un proyecto de deforestación que se llevaría a cabo en la décimo segunda región de Chile al señor Marcel Claude Reyes, dicha negativa se dio sin que el Estado argumentará una justificación válida de acuerdo con la legislación chilena, así como a que supuestamente se le otorgó un recurso judicial efectivo para impugnar una violación del derecho al acceso a la información y no le aseguró los derechos al acceso a la información y a la protección judicial, ni contó con mecanismos establecidos para garantizar el derecho al acceso a la información pública.

La corte determinó que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

Lo anterior, en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos y libertades y de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en los términos de los párrafos 61 a 103 de la presente Sentencia.

Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, podemos determinar que la medida tomada por el Estado es restrictiva e inconstitucional, pues al parecer viola un derecho humano importante en el desarrollo de una persona, por lo que determinarlo como se dijo en líneas que anteceden se puede concluir que la medida analizada es innecesaria, pues el estado tenía una obligación de resolver la petición inicial del actor, un ejemplo de esto sería la entrega de información de manera parcial así, así la negativa de la misma no existir a tal cual se fue demandada.

Ahora bien, tenemos que el Estado determinó que la importancia del derecho al acceso a la información y libertad de expresión, el proyecto ambiental del cual nace el litigio en comento debe ser de interés público dada las características que lo componen, así como una falta de motivación en la negativa por parte de la autoridad estatal.

Por lo que se puede concluir que:

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluye el acceso a la información, siendo en este caso que el Estado de Chile violento dicha convención al no justificar de manera adecuada cualquier acceso a la información de una manera estricta y sin justificación.

El fin legítimo: La Corte Interamericana examinó el requisito del fin legítimo del artículo 13.2 de la Convención Americana, que permite restricciones a la libertad de expresión únicamente cuando estén orientadas a proteger derechos a terceros, la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral públicas. La Corte constató que el Estado no invocó ni fundamentó adecuadamente ninguno de estos fines al negar la información solicitada, ni acreditó la existencia de un riesgo concreto que justificara la reserva. En consecuencia, al no mostrarse que la restricción perseguía un objetivo constitucionalmente legítimo, la medida no superó el primer escalón del test de proporcionalidad.

Idoneidad: La Corte Interamericana examinó la idoneidad verificando si la negativa estatal de entregar información era un medio apto para proteger alguno de los fines legítimos previstos en el artículo 13.2 de la Convención Americana. La Corte constató que el estado no fundamentó adecuadamente la restricción ni acreditó la existencia de un riesgo concreto que justificara la reserva. Al no demostrarse una conexión racional entre la negativa absoluta y la protección de un interés constitucionalmente válido, la medida carecía de idoneidad. En consecuencia, la restricción resultó incompatible con el estándar interamericano de protección reforzada del derecho de acceso a la información pública.

Necesidad: La Corte debía de determinar si la negativa absoluta del Estado chileno a entregar la información era el medio menos restrictivo para proteger algunos de los fines previstos en el artículo 13.2 de la Convención Americana. Este examen exige verificar si existían alternativas igualmente eficaces que afectarían en menor medida el derecho de acceso a la información. La Corte observó que el Estado no demostró que la negativa total fuera indispensable. No analizó la posibilidad de entregar la información parcialmente, ni de excluir datos sensibles, ni de aplicar medias que permitieran compatibilizar la transparencia y protección de otros intereses. La restricción fue absoluta y careció de fundamentación concreta. En consecuencia, la Corte concluyó que la medida no superaba el juicio de necesidad, pues el Estado no acreditó que la negativa fuera estrictamente indispensable ni que no existieran alternativas menos restrictivas.

Proporcionalidad: La Corte determinó la desproporcionalidad mediante una ponderación entre el elevado valor democrático del derecho de acceso a la información pública y la intensidad de la negativa estatal, que fue absoluta y carente de motivación suficiente. Al no acreditarse un daño concreto ni justificarse adecuadamente la prevalencia de un interés protegido por el artículo 13.2, la restricción rompió el equilibrio entre el interés público y derecho fundamental, resultando excesiva e incompatible con la Convención Americana.